

Metodología didáctica para el desarrollo de la lectura crítica en estudiantes de Bachillerato: Una mirada epistemológica

Didactic Methodology for the Development of Critical Reading in High School Students:
An Epistemological Perspective

Patricio Giler-Medina^{1,2}

¹Universidad Técnica de Manabí, Facultad de Posgrado, Doctorado en Educación.
Portoviejo, Manabí, Ecuador.

²Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Unidad Educativa Fiscomisional Juan
Montalvo. Manta, Manabí, Ecuador.

Correo: pgiler6887@utm.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9276-4638>

Resumen

La presente investigación se desarrolló en instituciones de bachillerato en Manta – Ecuador. Se enfocó en estudiantes de entre 15 y 17 años con limitaciones en lectura crítica, en un contexto sociocultural homogéneo. Metodológicamente, se empleó una revisión bibliográfica sistemática, estructurada con cadenas de búsqueda en bases de datos académicas. Se analizó catorce estudios desde tres enfoques epistemológicos: positivista, constructivista y crítico. Los resultados evidenciaron que la concepción epistemológica condiciona las metodologías didácticas. Mientras que el positivismo favoreció diseños cuasiexperimentales y resultados medibles, los enfoques constructivista y crítico promovieron prácticas pedagógicas reflexivas, dialógicas y situadas. Se estableció que las metodologías que se sustentan en posturas críticas o constructivistas superan la enseñanza instrumental, porque fomentan la autonomía lectora y el pensamiento socialmente consciente. El estudio permitió el avance en la comprensión del vínculo entre epistemología y didáctica. En consecuencia, aportó fundamentos teóricos multidimensionales para el desarrollo de metodologías de lectura crítica contextualizadas y transformadoras en la Educación en Bachillerato.

Palabras clave: metodología didáctica; lectura crítica; educación secundaria; epistemología educativa.

Abstract

The present research was conducted in High School Education institutions in Manta, Ecuador. It focused on students aged 15 to 17 who demonstrated limitations in critical reading, within a relatively homogeneous sociocultural context. Methodologically, a systematic literature review was carried out, structured through search chains in academic databases. Fourteen studies were analyzed from three epistemological perspectives: positivist, constructivist, and critical. The results revealed that the epistemological stance directly influences didactic methodologies. While positivism favored quasi-experimental designs and measurable outcomes, constructivist and critical approaches promoted reflective, dialogical, and context-based pedagogical practices. It was established that methodologies grounded in constructivist or critical paradigms surpass instrumental instruction by fostering reading autonomy and socially conscious thinking. The study advanced the understanding of the relationship between epistemology and didactics, providing multidimensional theoretical foundations for the development of contextualized and transformative critical reading methodologies in High School Education.

Keywords: Didactic Methods; Critical Reading; Secondary Education / ERIC Descriptor: High Schools; Epistemology.

Contextualización

La investigación consideró a instituciones educativas que ofertan Educación de Bachillerato en la ciudad de Manta, Ecuador. Se centró en estudiantes de entre 15 a 17 años de edad, con acceso a las tecnologías de la información y comunicación, y que presentan limitaciones en la formación de los hábitos y rutinas de lectura crítica. Se contextualizó en el marco del cambio de paradigma educativo y los desafíos sociales que persisten en la provincia de Manabí (Cantos & Sanz, 2022). En el ámbito institucional, se consideró que el profesorado presenta una formación universitaria en ciencias de la educación, con predisposición a realizar estudios de posgrados en Lengua y Literatura (Escobar, 2021).

En el marco de las innovaciones didácticas, se buscó la promoción del análisis y la reflexión en los procesos lectores desde las realidades locales. Se integraron principios de enseñanza actualizados y enfoques adaptados al perfil sociocultural del estudiantado. Desde el punto de vista epistemológico, se abordó el estudio desde los enfoques constructivista y

positivista, desde una revisión bibliográfica sistemática. Bajo los parámetros anteriores, se planteó como propósito de la investigación analizar epistemológicamente las metodologías didácticas orientadas al desarrollo de la lectura crítica en estudiantes de bachillerato.

Desarrollo

El proceso investigativo inició con la revisión sistemática de la literatura. Se construyó la cadena de búsqueda en idioma inglés. Se realizó bajo una estructura de operadores booleanos, OR para ampliar resultados y AND para cruzar conceptos. Se combinó las palabras clave del tema para la delimitación conceptual y la ampliación de la búsqueda. Las cadenas se conformaron de la siguiente manera: la primera, con documentos que se relacionan al concepto de metodología didáctica; la segunda, con trabajos que tratan a la lectura crítica y sus tipos; y, la tercera, con la delimitación al nivel educativo.

La cadena de búsqueda se estructuró de la siguiente manera: (“Didactic methodology” OR “Teaching methodology” OR “Instructional approach” OR “Teaching strategy” OR “Educational method” OR “Didactic” OR “methodology” OR “method” OR “approach” OR “strategy”) AND (“Critical reading” OR “Analytical reading” OR “Interpretive reading” OR “Reflective reading”) AND (“Secondary education” OR “High school” OR “Upper secondary”). Se usó en la búsqueda bibliográfica en las bases de datos académicas: Scopus, ERIC, Semantic Scholar y SciELO.

Para la realización de la búsqueda, la información se filtró bajo los siguientes criterios: rango temporal, entre 2020 a 2025; área temática, “Ciencias Sociales” en Scopus y “Educación” en otras bases de datos; artículo como tipo de documento; y, orden, desde el más citado. Cada documento requirió una lectura crítica y analítica del texto. Se estudió cómo los autores concibieron el conocimiento, lo relacionaron con el objeto de estudio, qué método de investigación emplearon y desde qué marco teórico redactaron sus producciones científicas. A continuación, se detallan los resultados por orden cronológico.

1. Leyva-González et al. (2020) se enmarcaron en una epistemología crítica. Se concibió al conocimiento como una construcción mediada por la participación, el diálogo y la reflexión colectiva. Se relacionó a la lectura crítica con procesos de transformación en la práctica docente. Emplearon un diseño cuasiexperimental con

validación rigurosa de instrumentos, en un marco teórico de educación participativa. Esta postura se basó en lectura crítica contextualizada.

2. Castellar et al. (2021) se adscribieron a una epistemología positivista. Se consideró al conocimiento como medible y verificable, de enfoque empírico-analítico. Se utilizó un diseño cuasi experimental aplicado, con pretest y postest para evaluar un Plan de Acompañamiento Académico. Se abordó la mejora de la lectura crítica como una competencia genérica. Se estudió la efectividad de las intervenciones instruccionales mediante indicadores de rendimiento. El enfoque cuantitativo no abarcó la comprensión crítica de los procesos cognitivos y contextuales.
3. Cobos-Aguilar et al. (2021) se alinearon a una epistemología constructivista. Se visualizó al conocimiento como una construcción activa, guiada por la educación participativa. Se vinculó la lectura crítica con la práctica situada, con un enfoque mixto y una metodología reflexiva. Se halló que la comprensión crítica mejora cuando se aprende significativamente. Concluyeron que la lectura crítica de trabajos de investigación tuvo un impacto positivo en el desarrollo autónomo, reflexivo y contextual del saber.
4. Valhondo-Crego y Vivas (2021) emplearon una epistemología crítica. Se representó al conocimiento como una construcción social, subjetiva, histórica y de reflexión crítica. Se aplicó la lectura crítica desde una metodología cualitativa, con sistematización narrativa. Se deconstruyeron discursos audiovisuales, para la comprensión del yo y la soledad como fenómenos sociales. Se promovió el uso de metodologías didácticas significativas para la enseñanza del pensamiento reflexivo, interpretativo y consciente.
5. Alpara (2022) utilizaron una epistemología positivista. Se abordó al conocimiento como objetivo, medible y verificable por métodos empíricos. Se abordó el nivel lector estudiantil desde un enfoque cuantitativo, y diseño cuasiexperimental con pretest y postest. Se empleó un análisis estadístico para el establecimiento de las relaciones causales entre la intervención y los resultados. Esta postura se basó en las evidencias empíricas para el aprendizaje de la lectura crítica.

6. Pierdant-Pérez et al. (2023) se ajustaron a una epistemología positivista. Se interpretó al conocimiento como objetivo y medible. Se trabajó con un diseño observacional analítico y herramientas cuantitativas para la validación de la intervención educativa. El enfoque se basó en la comprobación empírica desde un marco teórico biomédico. Se priorizaron los resultados verificables sobre los procesos reflexivos y la progresión del pensamiento crítico en etapas formativas.
7. Radyk et al.(2023) incorporaron una epistemología constructivista. Se valoró al conocimiento como una construcción activa del sujeto, desde la experiencia directa con el objeto de estudio y mediada por la reflexión crítica. Se combinaron métodos cuantitativos y cualitativos. Se empleó un enfoque didáctico centrado en el aprendizaje significativo. Se propuso que la alfabetización científica y el aprendizaje experiencial fortalecen las metodologías didácticas en lectura crítica. Se fomentó el desarrollo de competencias comunicativas y metacognitivas.
8. Álvarez-Arroyo et al. (2024) se circunscribieron a una epistemología constructivista. Se entendió al conocimiento como una construcción que se influye por la experiencia, contexto y pensamiento crítico. Se desarrolló el razonamiento probabilístico aplicado a situaciones reales. Se aplicó un enfoque cualitativo-cuantitativo para el análisis de respuestas en alumnos maestros, desde el modelo de Conocimiento Didáctico Matemático. Se atendió a la reflexión crítica sobre la lectura informativa, para trascender al aprendizaje mecánico.
9. Mirasol (2024) usó una epistemología positivista. Se concibió al conocimiento como una realidad objetiva, medible y generalizable. Se partió de una relación directa entre la conciencia declarada sobre las estrategias de lectura crítica y el rendimiento en una prueba estandarizada. Se consideró un enfoque cuantitativo-descriptivo con base en encuestas y pruebas de rendimiento. A partir de la taxonomía de Anderson y Krathwohl, el conocimiento se evaluó de forma empírica. Se atendió al diagnóstico, ajuste y desarrollo de metodologías didácticas para el rendimiento observable.
10. Morales-Escobar et al. (2024) se vincularon a una epistemología crítica. Se concibió al conocimiento como una habilidad susceptible de transformación, mediante la reflexión colectiva en la construcción social. Se abordaron las practicas docentes de

reflexión, formación y acción con un enfoque cualitativo y uso de la investigación-acción. Se evidenció una interacción dialógica entre teoría y praxis. Se halló que el fortalecimiento de las metodologías didácticas promueve la lectura crítica y transforma a los docentes en agentes de cambio.

11. Olifant (2024) aplicó una epistemología positivista. Se visualizó al conocimiento como objetivo, medible y generalizable, por medio de la comprobación empírica de hipótesis. Se empleó un enfoque cuantitativo con diseño cuasiexperimental, con pruebas pre y post - intervención, y análisis estadístico (ANOVA, t-test). A partir de la instrucción basada en estrategias y la taxonomía de Bloom, se aportaron evidencias sobre la eficacia de las intervenciones didácticas. Se indagó en la construcción de metodologías replicables para la consolidación de la lectura crítica.
12. Wilson (2024) adoptó una epistemología crítica. Se representó al conocimiento como una construcción social que atraviesa relaciones de poder. Se enfatizó en la emancipación y transformación de las realidades educativas. El estudio se apoyó en el pensamiento de Freire y empleó un enfoque cualitativo basado en estudio de caso, entrevistas y autorreflexión. Con base en una perspectiva crítica, de justicia social y conciencia crítica, se planteó la potenciación de la lectura crítica como una agencia transformadora.
13. Maldonado y Barboza (2025) se delimitaron a una epistemología constructivista. Se comprendió al conocimiento como un proceso activo y social, que se liga a la interacción estudiante – entorno. Se empleó un enfoque cualitativo y diseño de investigación-acción. Se implementaron talleres pedagógicos que favorecieron la autorregulación lectora y el pensamiento crítico, con base en las teorías de Vygotsky y Ausubel. Se exploró cómo la reflexión crítica y metacognitiva potencian la autonomía en el aprendizaje y la transferencia de habilidades críticas.
14. Eid et al. (2025) se inscribieron en una epistemología crítica. Se ligó al conocimiento a una construcción situada, que transforma la práctica educativa y emancipa al sujeto. El estudio fue cualitativo, de tipo estudio de caso instrumental. Se utilizaron entrevistas, observaciones y el análisis inductivo para la exploración del impacto de una intervención formativa en alfabetización crítica. Con un sustento en pedagogías

críticas y dialógicas, se explicó la importancia de la capacitación reflexiva en los docentes, para la promoción del pensamiento crítico.

De acuerdo con lo anterior, las investigaciones se catalogaron en tres corrientes epistemológicas: positivista, constructivista y crítica. En el enfoque positivista, se enmarcaron los estudios de Castellar et al. (2021), Alpapara (2022), Pierdant-Pérez et al. (2023), Mirasol (2024) y Olifant (2024). Los trabajos académicos consideraron el uso de diseños cuasiexperimentales, análisis estadísticos y pruebas estandarizadas en la evaluación del impacto de las intervenciones didácticas. Además, presentaron resultados cuantificables y limitados a indicadores de rendimiento.

En contraste, se alinearon al enfoque constructivista Cobos-Aguilar et al. (2021), Radyk et al. (2023), Álvarez-Arroyo et al. (2024) y Maldonado y Barboza (2025). Los estudios emplearon enfoques cualitativos o mixtos. Destacaron la importancia del aprendizaje significativo, la autonomía y la reflexión crítica. Por su parte, optaron por un enfoque crítico Leyva-González et al. (2020), Valhondo-Crego y Vivas (2021), Morales-Escobar et al. (2024), Wilson (2024) y Eid et al. (2025). Promovieron metodologías dialógicas, narrativas y de investigación-acción. Resaltaron la formación de sujetos críticos capaces de interpretar la realidad y actuar sobre ella.

Conclusiones

- Se identificó que las epistemologías condicionan la concepción del conocimiento en las investigaciones sobre lectura crítica. Se manifiestan como un producto medible, una construcción activa o una práctica emancipadora. Se detectó que el ajuste a una epistemología condicionó directamente el diseño, enfoque y la profundidad de las metodologías didácticas.
- Desde una postura positivista, la generación de conocimiento se orientó a la validación de resultados observables. En oposición, las perspectivas constructivista y crítica favorecieron las prácticas pedagógicas reflexivas, contextuales y transformadoras, para la comprensión integral de la lectura crítica en estudiantes de Bachillerato.

- Se evidenció que las epistemologías crítica y constructivista conducen al desarrollo de metodologías contextualizadas y dialógicas. Además, que superan la instrucción técnica porque fomentan el pensamiento autónomo y la conciencia social. En tal contexto, estas posturas concibieron a la lectura crítica como una herramienta de acción educativa y cultural.

Referencias

Alpapara, L. (2022). Promoting Positive Discipline in Developing Love for Reading Using Comprehensive Analytical Reading Inventory (CARI): A Review Study. *ASEAN Journal of Educational Research and Technology*, 1(1), 1-6.

<https://ejournal.bumipublikasinusantara.id/index.php/ajert/article/view/30>

Álvarez-Arroyo, R., Batanero, C., & Gea, M. M. (2024). Probabilistic literacy and reasoning of prospective secondary school teachers when interpreting media news. *ZDM - Mathematics Education*, 56(6), 1045-1058. <https://doi.org/10.1007/s11858-024-01586-8>

Cantos, G., & Sanz, O. (2022). Indicadores de diagnóstico del hábito lector: Una experiencia del desarrollo de las habilidades lingüísticas en la Unidad Educativa María Auxiliadora de Manta. *Revista Cognosis. ISSN 2588-0578*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.33936/cognosis.v7i1.3788>

Castellar, A., Villadiego, D., Gamero, H., & Gamarra, J. (2021). Academic support plan: Incidence in the development of generic competences in university students. *Revista de Ciencias Sociales*, 27(2), 256-271. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i2.35917>

Cobos-Aguilar, H., Pérez-Cortés, P., & Charles-Lozoya, S. (2021). Early course on “Research in Medicine”. Development of critical reading, projects, and medical drafts. *Investigación en Educación Médica*, 10(39), 60-70.

<https://doi.org/10.22201/fm.20075057e.2021.39.20337>

Eid, M., Nicolas, M., & Salloum, S. (2025). Exploring an intervention in teacher professional development in critical literacy practices for in-service teachers: A case study in a Lebanese private school. *Language Teaching Research*.

<https://doi.org/10.1177/13621688251317948>

Escobar, J. (2021). Formación del profesorado para la enseñanza de la asignatura de Lengua y Literatura. *Conrado*, 17(82), 118-129.

<https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1939>

Leyva-González, F., Leyva-Salas, R., Gómez-Clavelina, F., Leyva-Salas, F., & Valencia-Sánchez, J. (2020). Critical Reading of Educational Research Reports on Teachers. An Educational Intervention. Multicentric Study. *Investigacion en Educacion Medica*, 9(33), 29-42. <https://doi.org/10.22201/facmed.20075057e.2020.33.18166>

Maldonado, G., & Barboza, J. (2025). Awakening critical thinking: Reading self-regulation and pedagogical transformation in elementary school. *Clío. Revista de Historia, Ciencias Humanas y Pensamiento Crítico.*, 5(10), 1578-1606.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15550221>

Mirasol, R. (2024). Title: Exploring junior high school students' critical reading strategies and reading performance. *Cogent Education*, 11(1).

<https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2416814>

Morales-Escobar, I., Londoño, M., & Doria-Correa, R. (2024). Interdisciplinary Program of Reflection, Training, Action for the Teaching of Critical Reading. *Qualitative Research in Education*, 13(3), 165-182. <https://doi.org/10.17583/qre.10461>

Olifant, F. M. (2024). Breaking the cycle of poor critical reading comprehension: A strategy-based intervention. *Literator*, 45(1), 14.

<https://doi.org/10.4102/lit.v45i1.2080>

Pierdant-Pérez, M., Patiño-López, M., Flores-García, J., & Jacques-García, F. (2023).

Implementation of a virtual course on critical reading in medical students during COVID-19 pandemic. *Investigacion en Educacion Medica*, 12(47).

<https://doi.org/10.22201/fm.20075057e.2023.48.23508>

Radyk, M. D., Spatz, L. B., Adkins-Threats, M., Cates, K., & St Pierre, C. (2023).

Evaluation of an 8-week high school science communication course designed to read, write, and present scientific research. *Advances in Physiology Education*,

47(4), 910-918. <https://doi.org/10.1152/ADVAN.00085.2022>

Valhondo-Crego, J., & Vivas, A. (2021). Lectura crítica del relato audiovisual como

fuerce de información en el filme *Taxi Driver*. *Investigación bibliotecológica*,

35(87), 171-186. <https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2021.87.58342>

Wilson, A. (2024). The six pillars of teaching and learning: Towards pedagogies of risk in

P-20 classrooms. *Journal of Curriculum and Pedagogy*, 21(4), 532-554.

<https://doi.org/10.1080/15505170.2022.2154290>